

ትምህርት ቤት ስሄድ በህጻንነቴ
 ተቆጣቸ አያቴ
 “ዘር ማን ይሸከፋል
 አረም ማን ይነቅላል
 ግብርና ተምሮ
 እህል ማን ያበቅላል?”

እኔም- “ግድየለም የኔ አያት
 ማብቀል እማራለሁ ምግብ ከወረቀት
 እያልሁ አጽናናኋት።

እየገፋሁ ስሄድ በትምህርት ገበታ
 ልየው አለችና እጆቿን ጎትታ
 አምርራ አለቀሰች
 እስክብሪቶ ይዞ መለስለሱን አይታ
 እኔም- አይዘሽ የእኔ አያት
 የለሰለሱ እጆች የከበደ ነገር
 ይችላሉ መስራት
 እያልሁ አጽናናኋት።

በህግ ስመረቅ
 “የተማርኸው ህጉ እንዲህ የሚደነቅ
 ትልቅ ነው ወይ እድሜው ሃገር ለመጠበቅ?”
 ብላ ስትጠይቅ “አይዘሽ የእኔ አያት
 እኛ ተምረናል አዲስ ህግ መስራት
 እያልሁ አጽናናኋት።

ወደ ምዕራብ ሸሸሁ
 ብዙ አመት ቆይቻ ልጠይቃት መጣሁ
 “እጠብቀዋለሁ ቃልሽን በብእሬ
 እውቀትሽን ንገራኝ አስተምራኝ ዛሬ”
 ብየ ስጠይቃት ይህ ነበር የሷ መልስ፡-
 “ቃል እየተገባ እስከዛሬ ድረስ
 ኖሬአለሁ እያየሁ መልካም ነገር ሲፈርስ።
 እውቀቴና ምድሩ
 እንደልብና ደም ስለተሳሰሩ
 በህይወት አይኖርም-
 እውቀቴ ተነቅሎ ሲለይ ካፈሩ
 ስለዚህ ይቅርብህ እዚህ ስለማትኖር
 እውቀቴ ከእኔ ጋር ከአፈሩ ውስጥ ይኑር።

when I started school
 my grandmother was angry
 who will keep the seeds
 remove the weeds
 who will learn to grow food on the land
 I said, don't worry grandma
 I will learn to grow food
 from paper

when I was in high school
 my grandmother held my hand
 felt its softness
 from carrying pens
 and cried.
 don't worry grandma
 soft hands can do better things

when I became a lawyer
 my grandmother wondered
 if the law I studied was old enough
 to keep the country alive
 don't worry grandma
 we are making new laws now

when I ran to the west
 and returned home to visit her
 I promised to keep her knowledge
 in my pen
 my grandmother said
 I have seen better things disappear
 when promises were made
 my knowledge weaves through the earth
 like blood through veins
 you cannot keep it alive
 when you are not living on the land
 so don't ask me my son
 let my knowledge live with me
 in the dust.